

Неволин И.В., канд. экон. наук,
ФГБУН «Центральный экономико-математический институт
Российской академии наук», г. Москва,
e-mail: i.nevolin@cemi.rssi.ru

АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНФОРМАЦИИ В СТОИМОСТНОЙ ОЦЕНКЕ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО

Аннотация: В данной работе сделан фокус на данных, как на примере такого нематериального актива. С одной стороны, в законодательстве предусматривает такой объект гражданских прав, как «базы данных». С другой – в оборот попадают отдельные единицы данных, наборы данных, правовая охрана не оформлена для целей бухгалтерского или налогового учёта.

Ключевые слова: подходы, алгоритмический подход, информация.

Nevolin I.V., Candidate of Economic Sciences,
Federal State Budgetary Institution «Central Economic and Mathematical
Institute Russian Academy of Sciences», Moscow,
e-mail: i.nevolin@cemi.rssi.ru

ALGORITHMIC APPROACH TO INFORMATION IN THE VALUATION OF INTANGIBLE ASSETS

Abstract: In this paper, the focus is on data, as an example of such an intangible asset. On the one hand, the legislation provides for such an object of civil rights as «databases». On the other hand, individual data units and data sets come into circulation, legal protection is not issued for accounting or tax purposes.

Keywords: approaches, algorithmic approach, information.

Общепринятыми – и закреплёнными в Международных стандартах оценки – являются следующие подходу к стоимостной оценке: доходный, рыночный (сравнительный) и затратный [6]. К оценке нематериальных объектов лучше подходит доходный подход, хотя и с некоторыми оговорками [3]. Одна из них – наличие эффектов «синергии» и «каннибализма». Первый характеризует эффект дополнительности: стоимость целого оказывается больше стоимости входящих в его состав частей. Второй отражает эффект замещения: стоимость целого оказывается меньше стоимости составных частей из-за того, что отдельные фрагменты «конкурируют» между собой (за денежный поток). Выделение указанных эффектов в самостоятельный актив вряд ли возможно, хотя и в этом месте можно сделать оговорку – гудвил (goodwill) по своей сути отражает разницу между уплаченной стоимостью и суммой всех идентифицируемых активов, отражая, таким образом, совокупный синергетический эффект от собранных в одном хозяйственном комплексе активов, персонала, сложившихся цепочек поставки и дистрибуции и т.п. В остальном, задачи учёта предполагают корректное разнесение стоимости

портфеля нематериальных активов (в экономическом – не в бухгалтерском смысле) между его составляющими.

В данной работе сделан фокус на данных, как на примере такого нематериального актива. С одной стороны, в законодательстве предусматривает такой объект гражданских прав, как «базы данных». С другой – в оборот попадают отдельные единицы данных, наборы данных, правовая охрана не оформлена для целей бухгалтерского или налогового учёта. Строго говоря, базы данных охраняются российским законодательством, как сборники литературных произведений, и, таким образом, не нуждаются в специальной регистрации как объекты авторских прав. Однако такая регистрация необходимо для целей учёта. И в реальных условиях цифровой экономики с постоянной генерацией данных крайне затруднительно оформлять свидетельства о государственной регистрации, выделять для оборота фрагменты баз и объединять их в товарные наборы, следить за соответствием между передаваемыми наборами и формальными документами. Это совершенно определённо приводит к росту транзакционных издержек, которые призвана снижать цифровая экономика [2]. Вопросы оборота данных полностью соответствуют завяленному национальному проекту «Экономика данных». И в контексте актуальности, в контексте необходимости назначения цен на наборы данных в полный рост встаёт проблема о методах стоимостной оценки данных.

Целью работы является развитие формальных (в смысле строгой регламентации) процедур назначения цен на данные. Известны работы, которые подходят к вопросу с теоретико-игровой точки позиции, которая предполагает индивидуальные цены для разных типов потребителей [1]. Ценовая дискриминация выглядит естественной для общественных и коллективных благ, признаками которых обладают данные [4]. Однако эти работы в основной своей массе не углубляются в предпосылки назначения цен – более высоких для одних покупателей и низких – для других. Представляется, что обращение к данным через алгоритмический подход к определению информации восполнит этот пробел.

Задачей исследования, таким образом, становится адаптация теории дележей к стоимостной оценке данных.

Алгоритмический подход к информации предложен Колмогоровым в 1965 г. [5]. Формальное определение дано на языке частично-рекурсивных функций.

Пусть множество объектов $X = \{x\}$ пронумеровано, и $D = \{n(x)\}$ – множество двоичных последовательностей – номеров элементов x , представленных двоичной записью. При этом требуется взаимно однозначное соответствие между X и D . Функция $l(x)$ обозначает длину последовательности $n(x)$. Предполагая $l(n(x)) \leq l(x) + const$ на $D \subset X$ и $l(x, y) \leq C_x + l(y)$ при $x \in X, y \in X$, вводят понятие программы P и метода программирования $\varphi(p, x) = y$, ставящий в соответствие объект y программе P и объекту x .

Информацией при этом называется величина $I_A(x: y) = K_A(y) - K_A(y|x)$, где

$$K_A(y|x) = \begin{cases} \min_{A(p,x)=y} l(p) \\ \infty, \neg p|A(p,x) = y \end{cases}$$

Метод программирования A является «наилучшим» в том смысле, что любой другой метод связан с программой большей длины, т.е.

$$K_A(y|x) \leq K_\varphi(y|x) + C_\varphi.$$

Ключевым в определении становится способ программирования. Таким образом, несоответствие формата представления данных известной программе может полностью обесценить набор. А избыточный набор, подаваемый на вход программы, которая использует лишь его часть, оценивается по цене обрабатываемого фрагмента данных. Интуитивно понятное заключение, но при соединении с теорией дележей оно приводит к количественной связи между ценностью данных при имеющихся программных средствах для их обработки.

Поскольку данные имеют ценность только в сочетании с программой, которая их обрабатывает, и, наоборот, специализированные программы настроены на определённые типы данных, следует рассматривать именно наборы «данных и программ», как полезную единицу. А стоимость между компонентами набора – данными и программами – вычислять в соответствии с теорией дележей. Центральная формула в теории дележей задаёт компоненты Вектора Шепли:

$$\varphi_i = \sum_{Y_j: i \in Y_j} \frac{(n-t)!(t-1)!}{n!} [v(Y_j) - v(Y_j \setminus i)], i = \overline{1, n},$$

где φ_i – стоимость актива i (набора данных или программы для их обработки); n – количество доступных активов (наборов данных и средств для их обработки); Y_j – набор активов (данных и программ); t – количество активов всех типов в наборе (мощность множества Y_j). Пусть имеется всего шесть активов – наборов данных и программных средств в различных пропорциях. Если наборы данных неразличимы между собой, и программы выполняют одни и те же операции, то, согласно формуле Шепли, более ценным набор данных оказывается, если он доступен лишь в одном экземпляре. И это интуитивно понятно – более редкий актив имеет более высокую ценность. В таблице 1 представлены оценки компонентов Вектора Шепли для ситуаций, когда множество активов состоит из 1 набора данных и 5 программ, 2 наборов данных и 4 программ, 3 наборов данных и 3 программ. При этом наборы данных неотличимы между собой, как и программы. Можно считать, что на рынке доступны идентичные по функционалу продукты, и каждая программа в сочетании с данными имеет единичную ценность.

Таблица 1. - Оценки активов в случае неразличимых наборов данных и программ

	Оценка набора данных	Оценка программы
1 набор, 5 программ	0,833	0,033
2 набора, 4 программы	0,333	0,083
3 набора, 3 программы	0,167	0,167

Можно усложнить ситуацию. Пусть существует выделенный набор данных, а также выделенная программа. Они являются «наилучшими» в том смысле, что в сочетании друг с другом дают единичную ценность, и доступны лишь в единичном экземпляре. Также будем варьировать соотношение программ и доступных наборов данных, имея ввиду, что сочетание «наилучшего» актива с обычным имеют ценность 0,9 – на 10% хуже «наилучшего сочетания». Тогда компоненты Вектора Шепли на наборах данных и программ выглядят так, как представлено в таблице 2.

Таблица 2. - Оценки активов в случае «наилучших» наборов данных и программ

	Оценка «наилучшего» набора данных	Оценка обычного набора данных	Оценка «наилучшей» программы	Оценка обычной программы
1 наилучший набор, 4 обычные программы, 1 наилучшая программа	0,800	НЕТ	0,080	0,030
1 наилучший набор, 1 обычный набор, 3 обычные программы, 1 наилучшая программа	0,350	0,300	0,125	0,075
1 наилучший набор, 2 обычных набора, 2 обычные программы, 1 наилучшая программа	0,200	0,150	0,200	0,150

Таблица 2 отражает дополнительную премию за доступ к «наилучшим» активам. Сравнение таблиц 1 и 2 позволяют оценить величину этой премии по сравнению со случаем неотличимых по качеству активов.

Проведённый анализ демонстрирует возможности для учёта синергетического эффекта и эффекта «каннибализма» при стоимостной оценке данных через сочетание алгоритмического подхода к определению информации

с теорией дележей. Далее, различные оценки наборов данных могут использоваться при назначении индивидуальных цен и построения ценовых меню в процедурах продажи информации [1].

Список литературы

Babaioff M., Kleinberg R., Paes Leme R. Optimal mechanisms for selling information // Proceedings of the 13th ACM Conference on Electronic Commerce. – 2012. – pp. 92-109.

Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence / McGraw-Hill, 1995. –342p.

Козырев А. Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Москва: РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. – 367 с.

Козырев, А. Н. Моделирование НТП, упорядоченность и цифровая экономика // Экономика и математические методы. – 2011. – Т. 47, № 4. – С. 131-142.

Колмогоров А.Н. Три подхода к определению понятия «количество информации» // Проблемы передачи информации. – 1965. – Т.1 – Вып. 1. – с. 3–11

Международные стандарты оценки / пер. с англ. под ред. И.Л. Артеменкова, С.А. Табаковой. — М.: Саморегулируемая общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2020. — 193 с.

**Сафронова В.В., ассистент,
Дацько О.Б., ассистент,
ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского», г. Донецк, ДНР
e-mail: violettakim1324@gmail.com**

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются инновационные методы математического моделирования, применяемые для прогнозирования финансовых рынков. Основной акцент делается на новаторских подходах к моделированию, включая применение методов машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа больших данных. Рассматриваются